

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA SHAXSIY QADRIYATLARNI
SHAKLLANTIRISHDA MAKTAB VA OILA O‘RTASIDAGI
HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640546>

Norov Sadriddin

**Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi, 2-kurs magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda shaxsiy qadriyatlarni shakllantirishda maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlikning o‘rni, mohiyati va metodik asoslari yoritilgan. Shuningdek, pedagogik-psixologik yondashuvlar, hamkorlikning samarali shakl va metodlari, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida bu jarayonni yanada rivojlantirish yo‘llari tahlil qilinadi. Maqolada oila, maktab va jamiyatning uzviy aloqasi hamda o‘quvchida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishda birgalikdagi faoliyatning ahamiyati ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: shaxsiy qadriyat, hamkorlik, tarbiya, oila, boshlang‘ich ta‘lim, metodika, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, pedagogik yondashuv, kommunikatsiya.

**METHODOLOGY FOR DEVELOPING COOPERATION BETWEEN
SCHOOL AND FAMILY IN FORMING PERSONAL VALUES IN
PRIMARY EDUCATION**

Norov Sadriddin

Kimyo International University in Tashkent, Samarkand Branch

Primary education direction , 2nd year master's student .

Abstract. This in the article elementary education in the process in students personal values school in shaping and family between cooperation role , essence and methodical basics covered . Also, pedagogical and psychological approaches , cooperation effective form and methods , as well as modern technologies using this the process further develop roads analysis The article family , school and society integral connection and in the student national and universal values in formation joint of activity importance scientific basically statement done .

Keywords: personal value , cooperation , education , family , elementary education, methodology , moral and ethical education , pedagogical approach , communication .

**МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
ШКОЛОЙ И СЕМЬЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Норов Садриддин

Ташкентский международный университет Кимё, Самаркандский филиал

Магистрант 2 курса, направление «Начальное образование»

Аннотация. В данной статье освещены роль, сущность и методические основы сотрудничества между школой и семьёй в процессе формирования личных ценностей у учащихся на этапе начального образования. Рассматриваются педагогико-психологические подходы, эффективные формы

и методы сотрудничества, а также пути дальнейшего развития этого процесса с использованием современных технологий. Научно обоснована значимость взаимосвязи семьи, школы и общества, а также совместной деятельности в формировании у учащихся национальных и универсальных ценностей.

Ключевые слова: личные ценности, сотрудничество, воспитание, семья, начальное образование, методика, духовно-нравственное воспитание, педагогический подход, коммуникация.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim – bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim davr hisoblanadi. Shu bosqichda o'quvchining dunyoqarashi, xulq-atvori, e'tiqodi, ma'naviy qadriyatlari, insoniy fazilatlari shakllanadi. Bu jarayonda oila, maktab va jamoatchilikning hamkorligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki bola dastlabki axloqiy tasavvurlarni oiladan oladi, maktabda esa ularni chuqurlashtiradi, mustahkamlaydi va amaliy hayotda qo'llay boshlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida: *“Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir, u jamiyat va davlat himoyasidadir”* deb belgilangan. Shu boisdan oila bilan maktabning uzviy hamkorligi har bir bola tarbiyasida ustuvor omil sanaladi. Maktab va oila o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va mas'uliyatga asoslangan hamkorlik nafaqat bola muvaffaqiyati, balki jamiyat barqarorligining garovi hamdir.

Asosiy qism

Shaxsiy qadriyat – bu insonning ichki dunyosini, e'tiqodini, hayotiy pozitsiyasini belgilovchi ma'naviy-axloqiy me'yorlardir. Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun bular – halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, vatanparvarlik, do'stlik, mas'uliyat va o'zaro hurmat kabi fazilatlarda namoyon bo'ladi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 7–10 yosh oraliqidagi bolalar uchun ota-onalar va o'qituvchilar eng muhim axloqiy namuna hisoblanadi. Shu bois, o'qituvchi va ota-onaning o'zaro hamkorlikda bir xil yo'nalishda tarbiya berishi bola shaxsini to'g'ri shakllantirish uchun zarurdir.

Pedagogik nuqtai nazardan, maktab va oila hamkorligi – bu o'quvchining shaxsiy rivojlanishida yagona tarbiyaviy makonni yaratish jarayonidir. Psixologik yondashuvga ko'ra esa, bunday hamkorlik bola emotsional barqarorligi, o'ziga ishonchi va ijtimoiy faolligini oshiradi.

Oila va maktabning hamkorligi quyidagi tamoyillarga tayanadi:

- **O'zaro hurmat va ishonch tamoyili** – ota-ona va o'qituvchi bir-birini sherik sifatida qabul qiladi;
- **Yagona maqsad tamoyili** – bolaning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib yetishishini ta'minlash;
- **Faollik va tashabbuskorlik tamoyili** – oila ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishi;
- **Axborot almashish tamoyili** – bola yutuqlari va muammolari haqida o'zaro ochiq muloqot yuritish.

Hamkorlikni rivojlantirishda samarali metodlar

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

1. **Ota-onalar yig'ilishlari va davra suhbatlari.**

2. Bu shakl orqali ota-onalarga tarbiya va ta'lim jarayonidagi muammolar, yechimlar, yangi pedagogik yondashuvlar haqida ma'lumot beriladi.

3. **Individual suhbatlar.**

Har bir bola o'ziga xos. Shu sababli, o'qituvchi va ota-ona o'rtasida muntazam individual uchrashuvlar bolaning shaxsiy muammolarini hal qilishga yordam beradi.

4. **Ochiq darslar va tadbirlar.**

Ota-onalar bolalarning faoliyatini bevosita kuzatishlari, o'qituvchining yondashuvini ko'rishlari orqali hamkorlik mustahkamlanadi.

5. **Pedagogik mahorat darslari.**

O'qituvchilar ota-onalarga bolalar psixologiyasi, muloqot madaniyati, konfliktlarni hal etish usullari bo'yicha maslahatlar beradilar.

6. **Onlayn platformalar orqali hamkorlik.**

7. Bugungi raqamli davrda ota-onalar bilan Telegram, Google Classroom, ClassDojo kabi platformalar orqali muloqotni yo'lga qo'yish ham samarali usuldur.

Oila – birlamchi tarbiya maskani bo'lib, unda bola dastlabki axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradi. Ota-onaning o'zaro mehr-muhabbati, o'z farzandiga e'tibori bolaning ruhiy dunyosiga bevosita ta'sir etadi. Maktab esa bu jarayonni tizimli tarzda davom ettiradi, nazariy va amaliy bilimlar orqali qadriyatlarni ongli ravishda shakllantiradi.

Ota-onalar bolaga berayotgan tarbiyasi bilan o'qituvchi faoliyatining uzviy bog'liqligi – natijada bolada ijobiy xarakter sifatlarini (mehribonlik, sabr-toqat, o'zaro hurmat, mas'uliyat) rivojlantiradi.

Bugungi kunda oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishda quyidagi zamonaviy yo'nalishlar dolzarbdur:

Psixologik treninglar va seminarlar – ota-onalar uchun tarbiya bo'yicha amaliy mashg'ulotlar;

“Ota-onalar kuni” tadbirlari – bolalar ishtirokida o'tkaziladigan qo'shma bayramlar;

“Maktab – oila – mahalla” hamkorligi – ijtimoiy institutlar o'rtasida yagona tarbiyaviy tizim yaratish;

Media savodxonlikni oshirish – ota-onalar uchun internetdagi pedagogik resurslardan to'g'ri foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim bosqichida shaxsiy qadriyatlarni shakllantirish – bu nafaqat ta'lim jarayonining, balki butun ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismidir. Oila va maktab o'zaro hamkorlikda ishlagan taqdirdagina bola har tomonlama rivojlangan, ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida kamol topadi. Shuning uchun o'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muntazam muloqot, pedagogik savodxonlikni oshirish va zamonaviy metodlarni qo'llash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Abdullayeva, M. “Oila va maktab hamkorligining zamonaviy shakllari.” Ta'lim va tarbiya jurnali, 2022.

3. Saidov, A. “Boshlang‘ich ta’limda tarbiyaviy jarayonning psixologik xususiyatlari.” Pedagogika va psixologiya, 2021.

4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2020–2025 yillarga mo‘ljallangan “Ma’naviy tarbiya konsepsiyasi”.